

XO‘JA AHMAD YASSAVIY MA’NAVIY MEROSINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O‘RNI

Samadov Xurshid O‘lmasjonovich

TATU Samarqand filiali dotsenti, falsafa fanlari
bo‘yicha falsafa doktori, PhD

Abdusalomova Sevinch Dilshod qizi

TATU Samarqand filiali talabasi
“Yuksalish” talabalar ilmiy to‘garak a’zosi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xo‘ja Ahmad Yassaviy tariqati va uning ma’naviy-axloqiy asoslari, tasavvuf ilmi mazmunida ma’naviy, tarbiyaviy g‘oyalar ifodalangan.

Kalit so‘zlar: Xo‘ja Ahmad Yassaviy, tasavvuf, tariqat, axloq, ma’naviyat, tarbiya, hikmat, ilm, imon, dunyoqarash.

Аннотация: В данной статье выражаются секта Ходжи Ахмеда Яссави и ее духовно-нравственные основы, духовно-просветительские идеи в содержании суфизма.

Ключевые слова: Ходжа Ахмед Яссави, мистицизм, секта, этика, духовности, образование, мудрости, наука, вера, мировоззрение.

Annotation: In this article, the sect of Khwaja Ahmad Yassavi and its spiritual and ethical foundations, spiritual and educational ideas expressed in the content of the science of Sufism.

Key words: Khoja Ahmed Yassavi, mysticism, sect, ethics, spirituality, education, wisdom, science, faith, worldview.

Tarixda shunday zotlar o‘tishganki, ular o‘zlarini, o‘zliklarini anglab yetish uchun inson kim, uning asli qayerdan, dunyoga nima uchun kelgan, nima uchun yashaydi va qayerga ketadi kabi savollarga javob axtarganlar va har birlari bu haqiqatga yetishish uchun o‘z yo‘llarini (tariqatlarini) kashf etganlar. Shunday

muborak zotlardan biri Ahmad Yassaviy edi. Yassaviy tariqati ilk marta turkiy tilda talqin etilganligi, islom dini va uning muqaddas kitobi Qur’onni baland rutbada tutganligi, fors tilidagi tasavvuf tajribalaridan foydalanganligi, shuningdek, turkiy axloq, e’tiqod va ishonchni aks ettirganligi bilan boshqa tariqatlardan farq qiladi. Yassaviy tariqatining keng xalq ommasini qalbi va shuuriga oson o’rnashganligi boisi ham shundadir. U tasavvuf ahli orasida juda mashxur so’fiylardan hisoblanadi.

Rivoyat qilishlaricha, Muhammad payg’ambar tasodifan emas, balki o’z nasliga yaqin bo’lganligi uchun Xo’ja Ahmad Yassaviyning ruhini ko’rib, farzandim deb atagan, uning imonli, e’tiqodli va albatta ilmi ummatlaridan biri hamda uning fayzosor ilmidan dunyo ahli bahramand bo’lishini bashorat qilgan ekan. Shu sababdan unga bir xurmoni yetkazishlarini so’rab, Arslonbobga omonat qoldirgan ekan. Bu xurmo, aslida, ramziy ishoradir, ya’ni rasulullohning omonati – uning ilmi, e’tiqodi, amallari, ezgu g’oyalaridir. Hadislarda aytilganidek, olimlar u kishining haqiqiy merosxo’rlaridir. Xo’ja Ahmad Yassaviy xuddi shunday me’rosxo’rlardan biri edi. Hikoyatlarga ko’ra, Muhammad payg’ambarga hazrat Jabroil jannatdan keltirgan xurmolardan bir donasi yerga tushadi. Shunda payg’ambar bu xurmo Yassaviy qismati ekanini bashorat qiladi. Shoirning “Hikmatlar”ida ham bu haqda “Me’roj uzra Haq Mustafo ruhim ko’rdi”, deb rivoyat qilinadi, ya’ni Muhammad payg’ambar bir kechada Quddusga va u yerdan Alloh huzuriga – “Me’roj”ga ko’tarilganda, Yassaviy ruhini ko’radi va uni dunyoga kelishini bashorat qiladi. Ahmad Yassaviy ta’limotining asosiy maqsadi islom dinini xalqlar o’rtasida kengroq yoyish, bosh g’oyasi esa jamiyatdagi shaxsning axloqini tarbiyalash edi. U o’z tariqatida din va tasavvuf g’oyalarini targ’ib qilish uchun she’r sa’natidan samarali foydalangan. Uning shogirdalari zikr chog’ida Yassaviy nazmiy tafakkuri bo’lmish – “Hikmatlar” ni ham yodlab olishgan, o’qib o’rganishgan.

Respublikamizda milliy istiqlol g’oyasining tarixiy ildizlarini xalqimiz dunyoqarashi, yashash va ijod qilish manbayiga aylantirishning nazariy asoslari ishlab chiqilgan va takomillashtirilgan hozirgi davrda Xo’ja Ahmad Yassaviy ta’limotiga murojaat etish, bir tomondan, serqirra va murakkab hodisa hisoblanadigan shaxs ma’naviyatini shakllantirishning tarixiy-an’anaviy yo’larini o’rganish uchun

zarurdir. Zero, shaxs ma'naviyati tez sur'atlar bilan o'zgarayotgan dunyoda o'zligimizni anglash va saqlab qolish, bizning kimligimizni, qanday buyuk ajdodlarning me'rosiga, necha ming yillik tarix, zabardast va chuqur ma'naviy ildizlarga ega ekanligimizni his etishga, bu boylikni asrab-avaylash kabi milliy qadriyatlarimizni butun umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirib o'sib kelayotgan yosh avlodga yetkazishga xizmat qilmog'I zarur. Xo'ja Ahmad Yassaviyning pedagogic me'rosining ma'naviy tarbiyaga oid qirralari, ularning ma'naviy va ma'rifiy rivojlanish bosqichlarida tutgan o'zni va ahamiyati shu paytgacha maxsus tadqiq qilinmagan. Holbuki, mustaqillikka erishgan xalqimizning g'oyaviy-siyosiy ongini tarbiyalashda Xo'ja Ahmad Yassaviy qarashlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'naviy tarbiya asoslarini yirik fundamental darajalarda o'rgangan olimlarimiz tomonidan shaxs ma'naviyatining takomillashuv bosqichlari yoki ma'rifat yo'llari sifatida ibrat ko'rsatish, ilmga intilish, riyozotga o'rgatish va mehr ko'rsatish alohida ta'kidlanadi. Xo'ja Ahmad Yassaviy qarashlari ilmga intilish va riyozotga o'rgatish tarbiyasiga to'g'ri keladi.

Ko'rinib turibdiki, Ahmad Yassaviyning dunyoqarashi uning hikmatlari, o'g'it-nasihatlari nafaqat shogirdlariga balki barcha xaloyiqqa tez yetib borar va ta'sir ko'rsatar edi. Xo'ja Ahmad Yassaviy o'zining “Faqirnoma” asarida faqirlik, darveshlik, so'fiylikdan o'tish maqomlarini ochib beradi va uning isbotini hazrat Rasuli Akram sallallohu alayhi vassalamning maqomi deydi. Dahrni yaxshi ko'rmoq iymondandir, faqirni xor tutmoq kufur turar, deb ko'rsatadi. Shu boradagi Hazrati la bino sallallohu alayhi vassalamni “Xubbu ul-fu qaron min-al imon va bugzul-fuqaroi minal kufri” degan xadislarini tahlil qiladi. Bu bilan faqirlik, kamtarinlik martabasi va hurmati yeti qat yerdan ulug'roq turur deb tasdiqlaydi. Uning hikmatlarida pand-nasihat asosiy o'rin tutadi. Ularning barchasida so'fiylik tariqatining amollari - haqiqatni bilish. Haqni sevish, nafsu dunyodan chekinishga da'vat etuvchi g'oyalar o'z aksini topgandir. Inson ruhi va ongini har qanday illat, qabohatdan ozod etish kerak, ana shundagina insonda axloqida ko'zga tashlanuvchi ayrim nuqsonlar yuzaga kelmaydi, degan fikrlar komil insonni shakllantirishning asosiy yo'llaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Zero, tasavvuf-nafs lazzatlaridan voz kechishdir. Nafs-

ochko‘zlik, o‘g‘rilik, jaholat, xudbinlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun qanoat Ahmad Yassaviyning hayotiy shiori sanaladi. Oziga qanoat qilish, shukronalik, halol luqma yeyish orqali inson Haq bilan "ko‘rish" oladi, nafsqa mute' bo‘lganlar esa xudbinlikdan qaytmaydi, nafs balosiga uchraydi.

Tasavvuf yaxlit ta’limot sifatida, to o‘z davrigacha, ya’ni VIII asrgacha mavjud bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy va diniy irfoniy g‘oya va ta’limotlar zamirida vujudga keldi. Tasavvuf otashparastlik, buddizm, qadimgi turkiy Ko‘k Tangri e’tiqodlari, qadimgi yunon falsafiy maktabi, xristianlik, eng avvalo, islom zamirida vujudga keldi. Tasavvuf o‘zining o‘zining bir necha ma’naviy-irfoniy ildizlari bilan birga, o‘z ma’naviy asoslariga ham ega. Uning bosh asosi, bu islom ta’limoti va uning mohiyatini ifoda etuvchi Qur’oni karimdir. Tasavvufning asosini panteistik dunyoqarash tashkil etadi. Panteizmning o‘ta murakkab diniy-falsafiy ta’limot sifatidagi o‘ziga xosligi butun o‘rta asr sharqi-yu g‘arbi diniy-orifchilik ta’limotlari, bid’at va hurfikr harakatlar falsafiy negizini tashkil etadi. Islom ta’limoti asosida tasavvuf o‘z aqidalarini ishlab chiqarib, “so‘fizm IX-X asrlarda yaxlit bir tizimli ta’limotga aylandi”. Tasavvuf ta’limotini o‘rganmasdan turib, o‘rta asrlar musulmon sharqi madaniy hayoti haqida aniq tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tasavvuf musulmon sharqining mamlakatlari ijtimoiy va ma’naviy hayotiga chuqur kirib bordi, fan, madaniyat va adabiyot rivojiga katta xissa qo‘shdi. XII asrdan boshlab, Sharqning deyarli barcha nufuzli shoir va yozuvchilari, mutaffakkirlari va olimlari tasavvufdan ilhomlanib, uning insonparvarlik va haqsevarlik g‘oyalaridan ruhlanganlar. Shuning uchun ham yoshlarga ta’lim-tarbiya berish yo‘lida salmoqli ishlarni izchillik bilan amalga oshirish kerakligini davr taqozo etib turibdi. Mana shunday vaziyatda odam o‘z mustaqil fikriga, sobit e’tiqodiga, o‘zi tayanib yashaydigan hayotiy-milliy qadriyatlariga, shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo‘lmasa, har turli mafkuralarning bosimiga, ularning goh oshkora, goh pinxona ko‘rinishdagi tazyiqlariga bardosh berishi amrimahol.

Umuman olganda, Ahmad yassaviyning tasavvufga oid qarashlari diniy-axloqiy fikrlarga boyligi bilan ajralib turadi. Uning merosi bilan shug‘ullanagan olimlar Yassaviy tanlagan yo‘lning o‘ziga xosligini aytib, bu yo‘l insonlardagi salbiy illatlar,

axloqsizliklarni yo‘qotish uchun kurash ekanligini ta’kidlaydilar va shuni aytish lozimki, Yassaviya tariqatiga keyingi davrlarda ham qiziqish kamaymaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Xajiyeva. Xo‘ja Ahmad yassaviy ta’limotida tasavvuf (monografiya). Urganch – 2015.
2. Abdulhakim Shar’iy Juzjoniy. Tassavvuf va inson.” Adolat” 2001.
3. Abdurahmon Sa’di. Yassaviy kim edi? T.”Inqilob”, 1992.
4. Axloq-odobga oid xadis namunalari.T, “fan”, 1990.
5. Ahmad Sardor.Hazrat Ahmad Yassaviy. Ufa,” Shura”, 1915.
6. Ahmad Yassaviy hikmatlari.T, G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1991.
7. Hasanboyeva O. Xo‘ja Ahmad Yassaviy ijodiyotida ma’naiy tarbiya,1 999.
8. Xo‘ja Ahmad Yassaviy hayoti, ijodi an’analari. O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2001.
9. Oripov.M.K. Tasavvufda bilish nazariyasi, 1996.
10. Muhammad payg‘ambar qissasi. Xadislar. “Kamalak”, 1991.
11. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. “Yozuvchi”, 1996.
12. Iskandarov B.Tasavvuf falsafasi, 1995.
13. Khurshid Samatov Ulmasjonovich. Mystical and Philosophical Foundations of Human Interaction/ KS Ulmasjonovich - Middle European Scientific Bulletin, 2021.
14. XU Samatov. NAQSHBANDIYA TARIQATIDA XALQ BILAN MULOQOT QILISHNING TASAVVUFIIY-FALSAFIY ASOSLARI/ XU Samatov - ILMIIY AXBOROTNOMA
15. X Саматов, Й Исомиддинов - InterConf, 2020/ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМСИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ «ХИМОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ ХОДЖА АХРАРА ВАЛИОЙЯТ» КАК В СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ ПО ИДЕЯ

16. Саматов Х.У. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕНИИ МАХДУМИ АЗАМИ КАСАНИ. Учёный XXI века, 2016. 2-1 (15) С.63-66.

17. Khurshid Samatov Ulmasjonovich. MYSTICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF HUMAN INTERACTION (BASED ON THE TEACHINGS OF MAKHDUMI AZAMI KASANI) KS Ulmasjonovich - 2021 European Scholar Journal (ESJ). Available Online at: <https://www.scholarzest.com>. Vol. 2 No.11, November 2021. ISSN: 2660-5562

18. KU Samatov. COMMUNICATION PROBLEMS WITH THE PEOPLE OF THE SUFI SECTS- Scientific Bulletin of Namangan State University, 2020
